

**ВИРУСЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗИ ПОРТАЛ ҚОН ОҚИМИНИНГ
ТУРЛИ ТИПЛАРИДА ЭХОКАРДИОГРАФИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

**И.К.Мадаминов, Н.Х.Пошахужаев, Ж.Б.Равзатов, М.А.Жўраева,
М.А.Ашуралиева**

Андижон давлат тиббиёт институти

Маълумки, беморларда юрак етишмовчилиги ва чап қоринча дисфункциясини аниқлашда эхокардиография текшириш усулидан кенг фойдаланилади. Ушбу нуқтаи назардан биз кузатувимиздаги вирусли жигар циррози мавжуд беморлар юрагидаги ўзгаришларни аниқлашда мақсадид аэхокардиография текширувини ўтказдик.

Қуйидаги 1 жадвалда беморларда эхокардиография ёрдамида аниқланган юрак ичи гемодинамик кўрсаткичлари келтирилган.

1 жадвал

Вирусли жигар циррози мавжуд беморларнинг портал қон оқимининг турли типларида эхокардиография кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат гурухи (n=42)	2 гурух (гиперкине тик тип)n=29	3 гурух (оралик тип)n=65	4 гурух (псевдонормо кинетик тип) n=52
Чап бўлмача (узун ўқи), мм	27±0,2	27 ±0,1	34,5±0,2*	35 ±0,09*
Чап бўлмача кенглиги, мм	31 ±0,3	34±0,05*	36,5±7,2*, **	38 ±0,09*, **, ***
Чап бўлмача сўнги диастолик	24,5±0,2	50,6±0,8*	65,2±1,06* **	66±0,68*, **

ҳажми, мл				
Ўнг бўлмача узунлиги, мм	39,5±0,5	44±0,09*	48,5±0,1***	49 ±0,09*,**,**
Коринчалараро тўсикқалинлиги, мм	8,5 ±0,07	10,5 ±0,2*	12,5±0,05*,**	12,7±0,09*,**
Чап қоринча орқа девориқалинлиги , мм	7,7 ±0,05	9,5±0,11*	11 ±0,03*	11,3±0,06*
Чап қоринчасўнги диастолик ўлчами, мм	40 ± 0,3	44±0,3*	43 ±0,01*	45±0,15*
Чап қоринчасўнгисис толикўлчами, мм	25,9±0,23	26±0,15	31 ±0,05*	32 ±0,09*
Чап қоринчасўнги диастолик ҳажми, мл	70±1,28	88±1,98*	83±0,5*	90,9±0,72*
Чап қоринчасўнгисис толик ҳажми, мл	24±0,6	24,9 ±0,39	37,9±2,74***	41±0,28*,**
Чап қоринча миокарди вазни, гр	115 ±1,4	124,2±4,3*	131,5±0,63*	149,8±1,69*,**,***

Чап қоринча қон отиб бериш фракцияси, %(Симпсон бўйича)	68 ±0,6	70 ±0,25	76,6±0,14*,**	64±0,28**,***
---	---------	----------	---------------	---------------

Жадвалда келтирилганидек, асосий гуруҳ беморларининг оралиқ ва псевдонормокинетик типларида ЭхоКГ текширувида барча кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан ишончли ($P < 0.05; 0.01; 0.001$) ўзгарганлиги аниқланди. Оралиқ ва псевдонормокинетик тип беморларда чап бўлмачаузун ўқи ўлчами кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 1.09, 1.17 ва 1.22 мартаба юқори бўлиб улар орасида ишончли ($P < 0.05$) фарқ кузатилди. Гиперкинетик тип беморларда ушбу кўрсаткич назорат гуруҳи билан бир хил бўлди. Гиперкинетик, оралиқ ва псевдонормокинетик тип беморларда чап бўлмача кенглиги кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 1.27 ва 1.32 мартаба юқори бўлиб улар орасида ишончли ($P < 0.05$) фарқ кузатилди.

Таҳлил тадқиқотга жалб қилинган барча 146 вирусли жигар циррози аниқланган беморларнинг 41 (38,3 %) нафарида чап қоринча гипертрофияси ривожланганлигини кўрсатди. Уларнинг 24 (16%) тасида чап қоринча гипертрофиясининг концентрик тури ва 122 (84%) тасида – эксцентрик тури қайд этилди ($\chi^2=6,83, p=0,01$). Кузатувдагиларнинг 74 % чап қоринча диастолик дисфункция белгилари аниқланди.

Санаб ўтилган кардиодинамик ўзгаришларни аксарият ҳолларда касалликнинг илк даврларида жигар циррози белгиларидан фарқлаш амалиётда ишлаётган шифокорларга қийинчилик туғдиради. Шунини таъкидлаш лозимки, цирротик кардиомиопатияларни ўз вақтида аниқлаш ва монанд даволаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайти ҳамда умрини узайтиради

